

MsC. Haydee Caballero Veranes

haylinoscar@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0147-8677>

Licenciada en Educación, Especialidad Matemática. Máster en Ciencias de la Educación, Mención Educación Preuniversitaria. Metodóloga de Formación Pedagógica de la Dirección Provincial de Educación Guantánamo.

DrC. Luis Ángel Kerton Manners

lkertonm@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9251-9966>

MsC. Leticia Fernández Perú

leticia@gu.gu.rimed.cu

<https://orcid.org/0009-0005-3111-2579>

Cómo citar este texto:

Caballero Veranes, H., Kerton Manners, L. A., Fernández Perú, L. (2025). Algunas consideraciones sobre el proceso de categorización docente en la educación general. REME. No. 1, Vol. I. Marzo, 2025. Pp. 15-25. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14977933>

Recibido: 30 de enero de 2024

Aceptado: 15 de agosto de 2024

Publicado: marzo de 2025

Indexado y Catalogado por:

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DOCENTE EN LA EDUCACIÓN GENERAL

SOME CONSIDERATIONS ON THE GENERAL EDUCATION TEACHING CATEGORIZATION PROCESS

Haydee Caballero Veranes
Máster en Ciencias de la Educación
Dirección General de Educación, Guantánamo
<https://orcid.org/0000-0002-0147-8677>
e-mail: haylinoscar@gmail.com

Luis Ángel Kerton Manners
Doctor en Ciencias Pedagógicas
Universidad de Guantánamo
<https://orcid.org/0000-0001-9251-9966>
e-mail: lkertonm@gmail.com

Leticia Fernández Peró
Máster en Ciencias de la Educación
Centro de Documentación e Información Pedagógica, Guantánamo
<https://orcid.org/0009-0005-3111-2579>
e-mail: leticia@gu.gu.rimed.cu

...

Correspondencia: haylinoscar@gmail.com

RESUMEN

En la práctica educativa se constató insuficiencia en el proceso de la Categorización Docente de la Educación General, según los procedimientos establecidos en la Resolución Ministerial 121 del 2022, en ello inciden por una parte la preparación de los directivos y docentes para seguir paso a paso cada uno de los aspectos establecidos para elaborar los documentos a entregar a las instancias señaladas, así como el insuficiente desarrollo de la actividad científica, investigativo y de superación en las instituciones educativas. El artículo tiene como objetivo socializar los resultados que se van alcanzando en el proceso de categorización del docente y que este sea una guía para su preparación y desarrollo, Para el diagnóstico se consideró como población de 456 docentes que solicitaron incorporarse al proceso y una muestra de manera intencional de 130 docentes, usando como métodos la observación, la entrevistas y revisión de documentos. Los resultados obtenidos demostraron poco dominio de los elementos a tener en cuenta para categorizarse, así como la limitación de los directivos para la orientación oportuna sobre el proceso, como una necesidad de demostrar su calidad profesional y maestría pedagógica en la actividad científico educacional. Por lo que se proponen algunas consideraciones acerca de este proceso para su desarrollo efectivo.

Palabras clave: categoría, docente, actividad científica, educación general.

Abstract

In educational practice, insufficiency was found in the process of Teacher Categorization of General Education, according to the procedures established in Ministerial Resolution 121 of 2022, this is influenced, on the one hand, by the preparation of directors and teachers to follow each step by step. One of the aspects established to prepare the documents to be delivered to the indicated bodies, as

well as the insufficient development of scientific, investigative and improvement activity in educational institutions. The article aims to socialize the results that are achieved in the teacher categorization process and for this to be a guide for their preparation and development. For the diagnosis, a population of 456 teachers who requested to join the process and a sample of intentionally of 130 teachers, using observation, interviews and document review as methods. The results obtained demonstrated little mastery of the elements to be taken into account to categorize, as well as the limitation of the managers for timely guidance on the process, as a need to demonstrate their professional quality and pedagogical mastery in scientific educational activity. Therefore, some considerations are proposed about this process for its effective development.

Keywords: Artistic Teaching, Musical Training, Guantánamo Art School.

INTRODUCCIÓN

En el encuentro con directivos, científicos y experto del MINED, nuestro Primer Secretario del Consejo de Estado y de Ministro y Primer Secretario del PCC, Miguel Díaz-Canel Bermúdez (2021), expresó:

“Es de vital importancia la categorización de los maestros: una categorización integral de desempeño, que ayudará a reconocer al que lo hace mejor, al que lo hace con maestría pedagógica, (...)” (p. 1).

Es por ello que el Ministerio de Educación y en especial la Dirección Municipal de Educación Guantánamo, considera que elevar la calidad del proceso docente educativo, requiere poner en marcha el proceso de categorización docente, como parte del reconocimiento a la maestría pedagógica de los docentes y especialistas, vinculados directamente a la docencia, para fortalecer el proceso docente educativo y el nivel de desempeño en su actividad pedagógica profesional, aspectos que tienen su base en el auto perfeccionamiento, la superación y los conocimientos de avanzada que se adquieren mediante la actividad científico investigativa.

El Ministerio de Educación, el Consejo de Estado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en correspondencia con la Constitución de la República de Cuba, ha dispuesto a través Resolución 121/22, aprobar el procedimiento para el otorgamiento de las categorías docentes de la educación general, a todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos.

Sobre el proceso de categorización se tiene la experiencias de la educación superior que según la resolución 85/2016 se explica los pasos a seguir para este proceso como un modo de organización del trabajo de los profesores universitarios, investigadores como Cabrera C. (2010), Madraso I. (2014) y Soler M. (2015) han hecho referencia a la importancia del proceso de categorización y los ejercicios que se realizan en las universidades del país, esto ha sido un punto de partida para el nuevo proceso al cual nos enfrentamos.

El artículo trata de servir de guía en el desarrollo del proceso, exponiendo de forma clara cada uno de los pasos a tener en cuenta a la hora de afrontar el proceso de categorización, por lo que remite a cada uno de los anexos y acápites de la resolución que son de obligatorio cumplimiento.

METODOLOGÍA

Para el diagnóstico se consideró como población de 456 docentes que solicitaron incorporarse al proceso y una muestra de manera intencional de 130 docentes, usando como métodos la observación, las entrevistas y la revisión de documentos. Para su realización se tomaron en cuenta los siguientes indicadores:

- Competencia de los directivos para la orientación y preparación para el proceso
- Actuar de los docentes en la elaboración de la documentación y preparación para el ejercicio a realizar

El criterio de selección de la población y muestra fue intencional: La población la integran 456 docentes que solicitaron incorporarse al proceso y como muestra 130 docentes por demostrar insuficiencia en la preparación de los documentos.

Como métodos, en función del desarrollo de la investigación, fueron utilizados los del nivel teórico, análisis-síntesis, inducción-deducción, para revelar las particularidades científico-metodológicas de proceso de categorización docentes y la importación de sus resultados en la práctica educativa.

También el método empírico nos permitió el empleo de diferentes técnicas de investigación de las ciencias pedagógicas, como la observación, entrevistas: a directivos, docentes con la finalidad de demostrar las vías y formas para potenciar la preparación y motivación de directivos y docentes que se incorporan al proceso de categorización, significando los aportes de estas a las ciencias e innovación y mejoras educativas. Finalmente, el método estadístico-matemático permitió la organización de los datos obtenidos luego de la aplicación de los diferentes instrumentos, permitiendo su consecuente procesamiento, tabulación y análisis.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como partes de las técnicas aplicadas se obtuvieron los siguientes resultados, el no dominio de los elementos esenciales de la resolución, la no preparación de los docentes por parte de los directivos a los docentes para la confección del expediente, la falta de evidencia del quehacer científico e investigativo y de superación de los docentes. El 43,2 % de los docentes presentan deficiencia en la confección de su síntesis curricular, el aval por parte de los directivos que refleje el quehacer del docente.

Se acredita el resultado exitoso de la actividad pedagógica profesional de docentes y directivos de las instituciones educativas del Ministerio de Educación (MINED), del Ministerio de Cultura (MINCULT), del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (INDER), mediante el otorgamiento de categorías docentes: (Ver Resolución 121/22), Estas categorías docentes son:

- a) Docente Especialista,
- b) Docente Especialista Principal,
- c) Docente Experto.

Estas se obtienen a través de solicitud personal, al cumplir los requisitos establecidos y la presentación de un ejercicio científico pedagógico que avala su maestría pedagógica, una vez

obtenida, tendrá carácter permanente si mantiene los requisitos, Se puede optar por cualquier categoría sin tener que transitar, solo teniendo en cuenta los requisitos de cada categoría

Veamos ahora cada categoría, sus requisitos y documentos que se llevan al expediente:

Docente Especialista:

- Posee un título universitario (*debe mostrar la fotocopia avalada o no*),
- Cuenta como mínimo con cinco (5) años ininterrumpido en el sector educacional, antes de la fecha de inicio del proceso (*esto se refleja en el aval que emite el director de la institución educativa*)
- Tiene resultados de MB o B en las evaluaciones profesoras, destacándose en: Las actividades docentes y extra docentes, En el trabajo educativo con los educandos, familias y comunidad, En el saber pedagógico con sentimientos, conocimientos y un comportamiento ejemplar, que se corresponda con su condición de educador de las nuevas generaciones, portadores de los valores más genuinos, comprometidos con nuestra sociedad. (*en el aval del director se hace referencia a las evaluaciones obtenida en los últimos 5 años y se pone la fotocopia del anexo 2 de la última evaluación*),
- Está incorporado o culminado las modalidades de formación (cursos cortos, de posgrado, diplomados, entrenamientos, maestrías, especialidades, doctorados u otros) (*presentar un aval del centro formador que refleje que lleva un año o más incorporada a esta modalidad de superación o el certificado que acredite que ya lo termino el año anterior*).
- Es tutor o cotutor de estudiantes en formación de carreras pedagógica u otras, (*presentar el aval del centro formador del estudiante que refleje su desempeño como tutor en los últimos cinco años y poner nombres de los estudiantes tutorados*),
- Participa en tribunales de ejercicios de culminación de estudios o trabajos de diplomas o dirigir Círculos de Interés o Sociedades Científicas con resultados satisfactorios al menos a nivel de institución educativa o desempeñarse como profesor entrenador de concursos o de olimpiadas de conocimientos (esto se debe reflejar en el aval del director y presentar un aval del presidente del tribunal donde participó o documento que lo acredite)
- Participa en calidad de ponente o tribunal, en eventos científicos en los diferentes niveles. (Presentar fotocopia del documento que lo acredite)
- Colabora con la planificación y desarrolla actividades científico metodológicas. (se refleja en el aval del director y se presenta un aval de su participación en estas actividades firmado por la persona que lo convoca)
- Realizar satisfactoriamente, ante un tribunal, el ejercicio establecido para esta categoría, que consistirá en planificar un sistema de clases o actividades y conducir una clase abierta o actividad en la Primera Infancia, sobre el tratamiento a un contenido de una asignatura o dimensión de educación y desarrollo o una actividad propia del ejercicio de sus funciones como psicopedagogo, pedagogo, psicólogo, logopeda, intérprete del lenguaje de señas, profesor instructor de arte, bibliotecario escolar e instructor de trabajo educativo. (anexo 3 y 4).
- Recibe una cuantía mensual de 250 CUP (ver resolución 15/22. MTSS)

Docente Especialista Principal:

- Posee grado científico de doctor, máster o especialista (*debe mostrar la fotocopia avalada o no*)
- Puede estar incorporado a la formación de maestría o doctorado (*presentar un aval del centro formador que refleje que lleva un año o más incorporada a esta modalidad de superación o el certificado que acredite que ya lo terminó el año anterior*).
- Tener como mínimo ocho (8) años ininterrumpidamente en el sector educacional, antes de la fecha de inicio del proceso (*esto se refleja en el aval que emite el director de la institución educativa*),
- Contar con resultados de MB o B en las evaluaciones profesoras, con una sobresaliente actividad científica destacándose en: Las actividades docentes y extra docentes, En el trabajo educativo con los educandos, familias y comunidad. En el saber pedagógico con sentimientos, conocimientos y un comportamiento ejemplar, que se corresponda con su condición de educador de las nuevas generaciones, portadores de los valores más genuinos, comprometidos con nuestra sociedad (*en el aval del director se hace referencia a las evaluaciones obtenida en los últimos 5 años y se pone la fotocopia del anexo 2 de la última evaluación*),
- Tener una sobresaliente actividad científica, evidenciada en el desarrollo de investigaciones o innovaciones a nivel institucional, municipal, provincial o nacional. (se refleja en el aval del director y se presenta documentos que lo acredite)
- Participa en calidad de ponente o de tribunal, en eventos científicos a nivel municipal, provincial, nacional y/o internacional (Presentar fotocopia del documento que lo acredite),
- Haber recibido premios o reconocimientos por su labor científica (Presentar fotocopia del documento que lo acredite),
- Se desarrolla como tutor o cotutor de estudiantes en formación de carreras pedagógicas u otras, tutor de ejercicios de culminación de estudios, trabajos de diplomas, tesis de maestría, especialidad de posgrado o doctorado, de acuerdo con el grado científico o título académico que posea. (Presentar el aval del centro formador del estudiante que refleje su desempeño como tutor en los últimos cinco años y poner nombres de los estudiantes tutorados),
- Conduce la planificación y desarrollo de actividades metodológicas y científico metodológico en los diferentes niveles o tener una participación destacada en la conducción de estas. (se refleja en el aval del director y se presenta un aval de su participación en estas actividades firmado por la persona que lo convoca).
- Realizar satisfactoriamente el ejercicio establecido para esta categoría, que consistirá en la defensa ante el Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Educación o del Consejo Técnico Asesor del CNEArt, Consejo Científico Provincial o Municipal de Educación o Consejo Técnico Asesor Provincial de Cultura, Consejo Técnico Asesor de Deporte, Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de los Deportes o de Recreación, según corresponda, de los resultados de investigación introducidos en la práctica educativa, que hayan generado algún impacto o innovación en su esfera de actuación en los últimos cinco (5) años o que mantengan su vigencia científica. (anexo 5 y 6)
- Recibe una cuantía mensual de 500 CUP (ver resolución 15/22. MTSS)

Docente Experto:

- Posee grado científico de Doctor en Ciencias, (*debe mostrar la fotocopia avalada o no*)
- Tiene como mínimo diez (10) años interrumpidos de experiencia docente, antes de la fecha de inicio del proceso. (*esto se refleja en el aval que emite el director de la institución educativa*)
- Resultados de MB o B en las evaluaciones profesoriales, destacándose en: El reconocido prestigio en el claustro profesoral de la institución, avalado por una sobresaliente actividad docente educativa y científico pedagógica, En el saber pedagógico con sentimientos, conocimientos y un comportamiento ejemplar que se corresponda con su condición de educador de las nuevas generaciones, portadores de los valores más genuinos comprometidos con nuestra sociedad. (*en el aval del director se hace referencia a las evaluaciones obtenida en los últimos 5 años y se pone la fotocopia del anexo 2 de la última evaluación*),
- Reconocido prestigio en el claustro profesoral de la institución, (*esto se refleja en el aval que emite el director de la institución educativa y reconocimientos recibidos*)
- Participaren calidad de ponente o de tribunal, en eventos provinciales, nacionales y/o internacionales en los últimos cinco (5) años. (*debe mostrar la fotocopia de documento que lo acredite*)
- Poseer una producción científica y una actividad científica destacada, reflejada en artículos científicos publicados o aprobados para publicar, y por los resultados introducidos en la práctica educativa que hayan generado algún impacto en su esfera de actuación, en los últimos cinco (5) años. (*debe mostrar la fotocopia de documento que lo acredite*)
- Desarrolla tutoría de tesis de maestría, especialidad de posgrado o doctorado (*presentar el aval del centro formador del estudiante que refleje su desempeño como tutor en los últimos cinco años y poner nombres de los estudiantes tutorados*)
- Participa en tribunales de defensas de maestrías, especialidades o doctorado, en calidad de miembro, oponente o de suplente según proceda. (Presentar fotocopia del documento que lo acredite),
- Haber recibido algún reconocimiento a nivel de institución educativa, municipio, provincia o nación por sus resultados de investigación. (mostrar documento que lo acredite)
- Defender los resultados de su proyecto de investigación ante el Consejo Técnico Asesor de Educación o del Consejo Técnico Asesor Nacional del CNArt, Consejo Científico Provincial de Educación o de Cultura, Consejo Técnico Asesor de Deporte, Consejo de ciencia, tecnología e innovación de los deportes o de recreación, según corresponda (anexo 5 y 6)
- Recibe una cuantía mensual de 750 CUP (ver resolución 15/22. MTSS)

Podrán aspirar: Educadora, Maestro, Profesor, Psicopedagogo, Pedagogo, Psicólogo, Logopeda, Instructor de arte, Bibliotecario escolar, Instructor para el trabajo educativo, Directivos de los tipos de instituciones educativas que se establecen, que tengan contrato indeterminado y los jubilados reincorporados.

Exclusivamente, podrán optar los docentes que laboren en: Círculos infantiles (incluye las promotoras del PETH), Jardines de la infancia, Escuelas primarias o multigrados, Escuelas de Educación Especial, Aulas anexas de la educación especial, Escuelas Secundarias Básicas Urbanas

y Rurales, Instituto Preuniversitario Urbano y rural, Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE), Escuelas de Oficios, Institutos Politécnicos, Escuela Obrero Campesina (EOC), Secundaria Obrero Campesina (SOC), Facultad Obrero Campesina (FOC), Escuelas de Idiomas, Centros Mixtos, Instalaciones Educativas y Hogares de niños sin amparo familiar.

Para conformar el expediente, se debe tener un file identificando al docente que solicita e institución educativa con los siguientes documentos y los que se presentan a partir de los requisitos establecidos para cada categoría:

- a) Carta de solicitud personal, es importante que el docente ponga el ejercicio a realizar y el tema del Sistema de clases y clase abierta o actividad de la primera infancia o el título del trabajo para presentación de los resultados investigativos, lo firma el aspirante y no lleva cuño
- b) Curriculum vitae actualizado. Aquí el docente realiza una síntesis del trabajo realizado en la superación y actividad científica en los últimos 5 años de vida profesional y científica
- c) Fotocopia del modelo 2 de la última evaluación profesoral alcanzada antes del inicio del proceso.
- d) Aval sobre el aspirante, incluyendo la opinión de las organizaciones políticas, estudiantiles, sindicales y del Consejo de Escuela o de Círculo Infantil, donde labora el aspirante. En este se debe hacer una valoración de la actitud del docente y sus principales resultados en la labor educativa para con los estudiantes, las familias, la comunidad, así como de superación y la actividad científico – investigativa.
- e) Fotocopias de los certificados obtenidos a partir de publicaciones y/o participación en eventos, así como los que avalen los premios alcanzados en la actividad científica y su participación en tribunales, como tutor o cotutor, actividades metodológicas, entre otros.
- f) Dictamen del ejercicio correspondiente, de acuerdo con la categoría a la que aspira, una vez realizado dicho ejercicio.

Consideraciones importantes del proceso de categorización docente

- Se debe organizar un cronograma de trabajo en las instituciones educativas, que incluya la preparación de los docentes y directivo con los elementos de la resolución, la entrega de la solicitud de los aspirantes, la recogida de información con las organizaciones políticas, de masa y pioneriles sobre los aspirantes, elaboración del aval por los directivos asignados.
- Recogida de los expedientes de cada aspirante por lo directores de las instituciones educativas
- Una vez comprobado que los solicitantes cumplen con los requisitos de la categoría que solicitan se organizan, se aprueban en el consejo de dirección con acuerdos y se entregan al jefe de enseñanza municipal
- Las comisiones no iniciarán el proceso de otorgamiento de la categoría docente en los casos en que falte alguno de los documentos requeridos en el expediente. (artículo 16)
- Las certificaciones de publicaciones y eventos tienen que ser de los últimos cinco (5) años.
- Lo ejercicios se realizarán en la fecha planificada y se emitirá el dictamen correspondiente
- La comisión dictamina sobre el otorgamiento de la categoría docente que corresponda

- La certificación de las categorías docentes se realiza por el directivo que preside la Comisión creada para el otorgamiento de las mismas, de cada uno de los niveles educativos
- A directora municipal firmará la certificación correspondiente.
- Una fotocopia del referido certificado será archivada en el expediente laboral del docente.
- El pago por concepto de las categorías docentes alcanzadas, entra en vigor a partir del salario del mes de mayo del año en el que se realiza el proceso de categorización. (Artículo 23)
- Una vez categorizado el docente debe realizar actividades científicas y de superación acorde con la categoría obtenida.
- El expediente del categorizado debe ser actualizado anualmente entre los meses de enero y febrero, para que la categoría docente que posea no quede sin efecto.
- Todo docente que posea alguna categoría docente, está en la obligación de mantener la adecuada preparación y actualización científico pedagógica. (Artículo 24)
- Si a los 8 años no ha actualizado el expediente, pierde la categoría docente. En este caso no es necesario repetir los ejercicios que se exigen para el otorgamiento, sólo se tendrá en consideración la actualización del resto de los documentos (es el director de centro quien valora quien mantiene o no la categoría).

Presentación escrita del ejercicio a desarrollar:

Docente especialista: Planificar el análisis metodológico de un sistema de clases o actividades (con todos los elementos que lleva un análisis metodológico) y planificar la clase abierta correspondiente. Este proceso se realiza en el departamento docente con su jefe inmediato superior siguiendo los pasos de este tipo de actividad según resolución 200 del 2014. Conducir una clase abierta o actividad con uno de su grupo docente en la fecha señalada y que esta se corresponda con la dosificación planificada.

El tratamiento a un contenido de una asignatura o dimensión de educación y desarrollo (Primera Infancia), Presentar una actividad propia del ejercicio de sus funciones (psicopedagogo, pedagogo, psicólogo, logopeda, intérprete del lenguaje de señas, profesor instructor de arte, bibliotecario escolar e instructor de trabajo educativo) Ver Resolución Artículo 13. Se entrega con 10 días de antelación

El aspirante realiza el ejercicio y al terminar, el tribunal realiza la votación, en la que debe obtener la mayoría de votos válidos para considerarse aprobado, en caso contrario se considera desaprobado y se suspende el proceso de otorgamiento de la categoría hasta una nueva convocatoria, para los aprobados el proceso queda refrendado en un dictamen.

¿Quiénes integran el tribunal para el ejercicio del especialista?

El tribunal para la realización del ejercicio, está integrado por tres profesores del área de educación y desarrollo o de la asignatura en que se evalúa el aspirante, con los requisitos siguientes:

1. Un Doctor en Ciencias, Máster en Ciencias o Especialista de posgrado, Docente Especialista Principal o Docente Experto, lo presidirá el docente con mayor categoría docente o grado científico o título académico.
2. Dos profesores con Categoría Docente no inferior a Docente Especialista Principal. Entre los que se definirá el secretario y el miembro.

El tribunal debe tener en consideración para la evaluación del ejercicio de la clase abierta o actividad en la primera infancia, sobre el tratamiento a un contenido de una asignatura o dimensión de educación y desarrollo, la guía de observación diseñada por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) para este tipo de actividad, en el marco del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación y sus correspondientes precisiones.

Docente especialistas principal y experto: Debe demostrar la capacidad de determinar y buscar solución a un problema científico de la práctica educativa, a partir de su propia experiencia profesional, docente y científica, Tener una perspectiva ética, política, epistemológica, social, que enfatice los nexos entre conocimiento, ciencia, tecnología e innovación. Contar con un tema que responda a lo anteriormente mencionado, con síntesis o resumen con un máximo de 200 palabras, no más de 250, Letra Arial 12, interlineado de 1,5 y márgenes 2, 5.

Se aborda siempre en tercera persona, Extensión hasta 10 cuartillas (7 para el desarrollo; no incluye introducción, conclusiones generales, bibliografía y anexos) para los especialistas principal y hasta 15 cuartillas (10 para el desarrollo; no incluye introducción, conclusiones generales, bibliografía y anexos) para los expertos, Se entrega con 10 días de antelación

¿Cuál será la estructura del trabajo a presentar?

- Portada: Nombre del Centro Docente, Autor (categoría científica, Nombre(s) y Apellidos, fecha (mes y año).
- Resumen: El tema, objetivo, importancia e implantación.
- Introducción: fundamentación del tema, problema que resuelve, objetivo.
- Desarrollo: breve fundamentación teórica y empírica (diagnóstico) del objeto investigado, propuesta de solución al problema y principales transformaciones logradas en la práctica educativa.
- Conclusiones generales: que se espera o aporta y resultados obtenidos.
- Bibliografía: asentada adecuadamente de acuerdo a las normas APA 7ma Edición.
- Recomendaciones: si procede.
- Anexos: si procede.

Las presentaciones de los resultados investigativos serán ante la reunión del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Educación y Consejo Científico Provincial o Municipal de Educación. Registrar su trabajo a partir de lo establecido en el procedimiento adjunto.

Se emitirá un dictamen que se archiva en el expediente del aspirante (Anexo 6). Este acto ocurrirá, siempre, de manera presencial, tanto para el aspirante como para el consejo correspondiente, en un tiempo de hasta 30 minutos. (Artículo 14)

¿Quién evalúa el ejercicio de los especialistas principal y experto?

Será defendido ante el Consejo Técnico Asesor Nacional de Educación o del CNEArt, Consejo Científico Provincial o Municipal de Educación o de Cultura, Consejo Técnico Asesor de deporte, Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de los deportes o de recreación, según corresponda

El Presidente del Consejo científico municipal o provincial, a propuesta de su Secretario, aprueba, de entre sus miembros efectivos, un dúo que se encarga de revisar el trabajo presentado por el aspirante y elabora el proyecto de dictamen que será aprobado, finalmente, en la sesión de trabajo del Consejo Científico Provincial municipal de Educación.

Al terminar la presentación del trabajo, los miembros del Consejo correspondiente, emiten su valoración y finalmente votan, el aspirante debe obtener como mínimo el 60% de los votos para considerarse aprobado, este por ciento es el resultado de la cantidad de votos a favor entre el total de miembros del Consejo Científico o Técnico Asesor que asisten a la sesión en la que se presenta el aspirante. El voto será público, el secretario los cuenta y determina el por ciento que representa sobre la base del total de miembros presentes en la sesión

¿Cuándo se pierde la categoría?

- Por no mantener actualizado el expediente, con las certificaciones de avales y publicaciones científicas.
- Cuando los resultados obtenidos en las evaluaciones profesoraes, se consideren categoría evaluativa insatisfactoria.
- Dar por terminada la relación laboral.
- Cuando no logre la ratificación de la categoría que ostenta.
- Por indisciplinas laborales o por hechos de índole moral o social se vea dañado el prestigio del profesor de manera afecte su condición de educador o se haga firme la aplicación de sanciones disciplinarias o judiciales.

Una vez perdida la categoría el docente a los dos (2) años tiene el derecho de solicitar que se inicie el proceso nuevamente y realizar el ejercicio correspondiente. Es importante saber que el metodólogo de Títulos y Diplomas de Educación, habilitarán un registro que contenga el tomo, el folio y el número de los certificados correspondientes a cada categoría. Además, será responsable de la custodia y archivo del expediente de categorización. (Artículo 18)

Las comisiones asisten al director tanto para el otorgamiento, la ratificación, así como para la revocación o pérdida de las categorías docentes y son nombradas, por el director correspondiente, mediante resolución, la que se actualiza cada año, el director designará un secretario (metodólogo), que será el encargado de gestionar el trabajo de la comisión (Artículo 19)

Concluido el proceso de completamiento del expediente del aspirante, el director correspondiente debe proceder a otorgar la categoría docente, para ello se asistirá de una comisión, que estará integrada por los miembros que se establecen a continuación, todos con derecho al voto. Esta misma comisión también asistirá al director cuando tenga que atender un proceso de ratificación, revocación o pérdida de la categoría docente. (Artículo 20)

CONCLUSIONES

Los resultados del diagnóstico realizado demostraron insuficiencias en la realización del

proceso por lo que se hace necesario la preparación de los docentes y directivos para el desarrollo del proceso de categorización que se desarrolla por vez primera en la educación general, utilizando docentes de experiencias en este proceso de la educación superior. Estas consideraciones sirven de base para esa preparación y así poder incorporar mayor número de docentes al proceso garantizando que demuestren su maestría pedagógica, nivel de desempeño en su actividad pedagógica profesional, sobre la base del auto perfeccionamiento, su espíritu de superación y conocimientos científicos.

Se recomienda por la importancia y actualidad de la investigación, continuar sistematizando sus estudios para ampliar el espectro de experiencias logradas en otros momentos de proceso de categorización docente.

REFERENCIAS

- Alcalá, Ma. Teresa; Núñez, Gloria; Demuth, Patricia. (2012) El conocimiento profesional Docente Experto. Estudio de caso en la Facultad de Humanidades. *Revista Estudios en Ciencias Humanas*. Facultad de Humanidades-Universidad Nacional del Nordeste. <https://hum.unne.edu.ar/revistas/postgrado/revista12/articulos/articulo3.pdf>
- Cuba. Ministerio de Educación. (2022). Resolución Ministerial 121/22. *Procedimiento para el otorgamiento de las categorías docentes de la Educación General*. MINED. La Habana.
- Cuba. Ministerio de educación Superior. *R/M 85 del 16 sobre el Reglamento ara la categorización docente en la Universidad*. MES. La Habana.
- Cabrera Campo, Alcides, et al. (2010) El proceso de categorización docentes. ¿Cómo enfrentarlo con éxitos? *Pedagogía Universitaria*, 15(4): 1. <https://gale.com/apps/doc/A466939710u=anon-ed9fe73&sid=googleSchola>
- de Dios Soler Morejón, C., Borjas Borjas, F. (2015). Consideraciones sobre la case en el ejercicio de oposición para la obtención de categorías docentes. *Educación Médica Superior*, 30(3). <http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v30n3/ems03316.pdf>
- Madrazo Lomba, A. V., Blanco Fleites, Y., & Mora Pérez, Y. (2014) El proceso de Categorización. ¿Te interesa conocer cómo se realiza? *Revista Conrado*, 10(46): 82-86. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/download/167/167/>

Contribución Autoral

Autor Principal: Investigación, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1. Selección de la bibliografía, la revisión de la redacción y estilo del artículo.

Coautor 2. Asentamiento bibliográfico, ajuste a normas de la revista, metodología de la investigación.